

Herzlich Willkommen
zum Kick-Off
der SIG FDM-Training 2023/2024!

Ich finde die Navigation mit links / rechts, oben / unten ein bisschen verwirrend. Wäre <https://lilascript.github.io/> eine Alternative?

Didaktik ist sehr wichtig, nur eine Plattform reicht nicht aus

Was ist der Vorteil zu Moodle, Ilias oder direkt in Typo 3 oder Youtube Videos?

Plattform sieht gut aus, ich denke, dass sich hier mehr Personen durchklicken, als sie es bei PPT tun würden

Gute Nutzung vorhandener Ressourcen. Ist keine klassische Lernplattform.

Sieht gut aus. Vor allem dass es komplett OS unabhängig ist!

Macht erstmal einen guten Eindruck und scheint auch viele Möglichkeiten zu bieten. Wichtig wäre, dass Bilder auch vergrößert werden können, da die Bilder bei den Archetypen aktuell sehr klein und daher schwierig zu erkennen sind.

3

2

Zum Konzept und zur Methodik

Einige andere didaktische Elemente sollten in Betracht genommen werden (z. B. die Möglichkeit für Lernende, zu diskutieren und sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen).

besser wären vielleicht Datenbeispiel, Phasen, Arten des wissenschaftlichen Arbeitens wie Experiment, Simulation statt Archetypen. Lebenszyklus wird eher bereits in generischen Schulungen erklärt

3

klare Abgrenzung, dass es sich um Materialien fürs Selbststudium (?) handelt.
-> Einsatzbereiche definieren

Metriken zur Qualitätssicherung der Materialien nachnutzen und anpassen

1

Zur Themenauswahl

nach Abhandlung DLC auf spezifischer Sachen eingehen

1

konkrete Beispiele und Best Practise zum aktiven Arbeiten mit Daten, sicherer Austausch, Absprachen

Gerne mehr fachspezifische Themen

Ich bin gespannt, wie wir Metadaten verwalten werden? Welche Standards nehmen wir? Wie steht es mit kontrollierten Vokabularen?

1

vielleicht nicht so umfangreiche Metadatenschemata, sondern überschaubare evtl. selbst entwickelte nach Standards

Als Idee für ein weiteres Thema vielleicht eine Art "Beginners Guide", also in Richtung Motivation & warum ist das Thema wichtig & spannend

sonstiges

Didaktik ist ein weites Feld. Fokussierung auf einzelne Bereiche herausarbeiten (Interaktion, Mediengestaltung, Formulierung Lernziele, ...)

1

Wie vermeidet man Dopplung von Themen, die auch in anderen Konsortien, Landesinitiativen oder der Sektion EduTrain erstellt werden?

weitere (neue) Player sind die HAWn (gefördert durch das BMBF)

1

Geht es in der SIG auch um Lobbyarbeit (für mehr FDM in der Lehre)?

Herzlich Willkommen
zur SIG FDM-Training 2023/2024!

Heutige Themen: FDM-Motivation und
DLC1 "Forschungsvorhaben planen"

Gruppe 1: Motivation für FDM

Erfahrungen bei FDM-Motivation

Beispiel:
Kollegen sehen FDM nur als Mehraufwand ohne Nutzen

FDM-Mehraufwand durch passende Tools verringern

FDM wird als Abschnitt im Forschungsförderantrag angesehen, der mit passenden Textbausteinen, gefüllt werden muss

Aufmerksam machen auf Infrastruktur, die noch nicht bekannt ist und unterstützend wirkt, z.B. professioneller Backup durch zentrale ITS

Themenfeld wird als zu groß und erschlagend angesehen.
-> Salami-Taktik nutzen und Aspekte kleinteilig ansprechen

FDM dann relevant und interessant, wenn für Forschung unabdingbar.
Z.B. wenn man auf Daten Dritter zugreifen muss

fehlende Motivation für Datenpublikation, weil kein "passendes" Repositorium gefunden/existiert

motivatiönn über Prozessverbesserung durch FDM ... Steigerung der Effektivität der eigenen Forschung

Durch Gleichsetzung mit Veröffentlichung; aber dann können ja andere "meine" Ergebnisse veröffentlichen!

Eher gering: Aufgaben sollen mit wenig Aufwand lösbar sein

Testimonials der Archetypen zur deren FDM-Motivation

Passende (insb. ingenieurwissenschaftliche) Anekdote als Motivation oder zur Veranschaulichung

Beispiel:
Ich habe einen Datensatz erhoben, den es anderswo schon viel besser gab

Ich habe einen Datensatz gefunden, der meine Forschung sehr gut ergänzt hätte, doch durch fehlende Metadaten leider nicht bzw. nur eingeschränkt nutzbar war.

Ich habe sehr große Datenmengen (z. B. aus 3-D-Scans als Bauung) und habe für mein Forschungsvorhaben noch nicht die geeignete Infrastruktur für Backups etc. gefunden

Messungen merkwürdig, Geräte wurde vergessen zu eichen, nur einer in der Gruppe wuste dass das regelmäßig erfolgen muss

Am Ende des Projektes fehlen für Projektberichte z. B. Messdaten, die dann mit "Mehraufwand" nochmal gemessen werden müssen. Mit guter Planung (FDM) wäre das Zusammenschreiben des Berichts einfacher/schneller

mit intrinsischen Motivatoren arbeiten. Wo gibt es Probleme in der aktuellen Arbeitweise und wie können die verbessert werden?
(z.B. Probleme beim Austausch von Daten, weil zu große Datenmenge für Mail, Auf entsprechende Services wie GIGAMove hinweisen)

Messdaten ergeben, dass die Erdbeschleunigung g 20 m/s² ergab

Ich verlasse ein Projekt während der Laufzeit und möchte es in einem ordentlichen Zustand übergeben, um keine Zeit der Nachbarbeiterin zu verschwenden

Ich steige in ein vorhandenes Projekt ein und muss mich mit schlecht gepflegten Forschungsdaten als Grundlage auseinandersetzen.

Meine Daten liegen über verschiedene Stellen verteilt (lokale Festplatte, Projektlaufwerk, Institutslaufwerk), sodass ich häufiger mal nach dem richtigen Ort suchen muss ...

==> Auch in die Konferenzeinreichungen von CoRDI und NFDI4ing schauen, welche Angebote es gibt

Trainings und Materialien zur FDM-Motivation für Nachnutzung in Trainings

Beispiel:
Dieses Video bringt es auf den Punkt: ...

eventuell Bilder nachnutzen?:
ONEKE Postkanten Brengen: Bela, Baumann, Beste, López, Ania, Rehwald, Stephanie, & Wilms, Konstantin. (2017). "Wo sind Deine Forschungsdaten in 10-Jahren?" Awareness für Forschungsdatenspeicherung. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1090038>

Anforderungen der Förderer im FDM: Vergleich von Anforderungen verschiedener Forschungsförderer: <https://zenodo.org/record/3734879>

„RWTH Video „Forschungsdaten leben länger“ <https://www.youtube.com/watch?v=rrkgZ6XWBRk>

(lustige) Anekdoten, die Kopfschütteln verursachen: <https://3n.de/news/why-excel-mist-haut-mussten-1308222/>

Einführungswor kshop zu FDM: <https://zenodo.org/record/4644229>

weitere Anekdote: <https://www.swr.de/wissen/technik-fail-einheitenfehler-laesst-mars-climate-orbiter-zerschellen-100.html>

auf Zielgruppe anpassen, aber z.B. Kosten für eine Datenrettung (weil kein Backup vorhanden) angeben oder recherchieren lassen

FDM stellt einen Mehraufwand dar, der Wunsch nach besserem FDM ist aber da bzw. der Sinn scheint klar zu sein

Interaktive Elemente zur Wissenskontrolle und Vertiefung zu FDM-Motivation

Beispiel:
Zuordnung zwischen FDM-Vorbehalte und Gegenargumente

Quiz, Ampel (Wertung), Score

Eigene Motivation/Motivatoren abfragen. Z.B. über Auswahllisten, aber nicht als Kontrolle sondern als Anregung

Diskussionsforen zur gemeinsamen Reflektion

Prozessablaufplan ähnlich wie in der Produktion nur für Daten erstellen (evtl. auch als Spiel)

--> Prozess und zugehörige FDM-Aufgaben --> ggf. auch zu DLC-1 "Forschungsvorhaben planen"

--> z.B. als Branching Szenario

Berichte eigentlich nur von schlechten Erfahrungen mit FDM, vielleicht gibt es auch Positivebeispiele.
Neues Kapitel 4 Beis.: 24, 2-

Durch das Training wird klar, warum FDM sinnvoll ist, wer die Stakeholder sind und was die Erwartungen sind, jedoch fehlt es vielleicht an konkreteren Hilfestellungen/Tools, um die Erwartungen zu erfüllen.

Übung fehlt/ erstellen

Kapje

Kapje

Kapje

Gruppe 1: DLC-Phase 1 (Forschungsvorhaben planen)

Erfahrungen bei der Planung des Forschungsvorhabens

FDM als notwendiger Formalismus

DMP wird als nicht vereinbar mit bisherigem Vorgehen angesehen.
Wenn man aber in einem Gespräch die entsprechenden Bereiche anspricht (ohne zu erwähnen, dass es DMP-Fragen sind) kommt ein gutes und intensives Gespräch zustande

Oft Speicherplatz, IT-Sicherheit bei genutzten, neue anzuschaffenden Geräten vergessen

Sichtbar machen, dass die Erstellung eines DMPs ein iterativer Prozess ist.

Nachhaltigkeit von entstehenden Strukturen (z.B. Datenbanken) bedenken, ggf. frühzeitig die Überführung in nachhaltige Strukturen bedenken

Bisherige Workflows nicht schlecht reden, sondern ergänzen lassen.

"Das läuft doch wie immer" ohne, dass es irgendwo mal festgehalten wäre

Vermittlung des FDM als Bestandteil der Forschung mit zunehmender Bedeutung

--> Auch zur Einarbeitung von neuen Kolleg:innen hilfreich

Planung des Forschungsvorhabens erleichtert auch das eigene Vorgehen in der Forschung/im Projekt: Erkennen von "Stolpersteinen", am Ende noch wissen, was am Anfang gemacht/geplant wurde, bei (großen) Verbundprojekten Zusammenarbeit optimieren

Passende (insb. ingenieurwissenschaftliche) Anekdote als Motivation oder zur Veranschaulichung

disziplinübergreifene Forschungsverbünde besitzen die gleichen Begriffe für unterschiedliche Sachverhalte (Grundlagen Physik bzw. Ingenieure oder Soziologen Arbeitsprozesse) gemeinsame Vokabulare

Auch Konstruktionsdaten eines Prüfstandes (z.B. technische Zeichnungen) können für Nachvollziehbarkeit relevant sein (insb. Archetyp Alex)

Abläufe disziplin-/fach-/instituts-/arbeitsgruppen-spezifisch(?)

Ggf. erforderliche Datenschutzrechte bereits in der Planung mitdenken

Bestehende Trainings / Materialien

TU9 Slidedeck zu Repositorien:
<https://zenodo.org/record/3706761>

Falsches Konsortium, aber: <https://www.fairmat.eu/uploads/areas/920F/EAI/Format%2520DMP%2520Guides%252022%2520May%25202023.pdf>

Interaktive Elemente zur Wissenskontrolle und Vertiefung bei Forschungsvorhaben planen

Branching-Szenarios im HSP verwenden, um über verschiedene Lernpfade das "richtige" Vorgehen bei der Planung des Forschungsvorhabens zu festigen

Workflow erstellen lassen (Drag & Drop oder so)

Abfragen, welche Punkte berücksichtigt werden und welche neu sind (keine Kontrolle möglich, weil sehr individuell)

Gruppe 2: Motivation für FDM

Erfahrungen bei FDM-Motivation

Beispiel:

Kollegen sehen FDM nur als Mehraufwand ohne Nutzen

Passende (insb. ingenieurwissenschaftliche) Anekdote als Motivation oder zur Veranschaulichung

Beispiel:

Ich habe einen Datensatz erhoben, den es anderswo schon viel besser gab

Trainings und Materialien zur FDM-Motivation für Nachnutzung in Trainings

Beispiel:

Dieses Video bringt es auf den Punkt: ...

Interaktive Elemente zur Wissenskontrolle und Vertiefung zu FDM-Motivation

Beispiel:

Zuordnung zwischen FDM-Vorbehalte und Gegenargumente

Gruppe 2: DLC-Phase 1 (Forschungsvorhaben planen)

Erfahrungen bei der Planung
des Forschungsvorhabens

Passende (insb.
ingenieurwissenschaftliche)
Anekdote als Motivation oder
zur Veranschaulichung

Trainings und Materialien zur
Planung des
Forschungsvorhabens für
Nachnutzung in Trainings

Interaktive Elemente zur
Wissenskontrolle und
Vertiefung bei
Forschungsvorhaben planen

Herzlich Willkommen
zur SIG FDM-Training 2023/2024!

Heutiges Thema:
Datenmanagementpläne (DMPs)

Gruppe 1: Datenmanagementpläne

Erfahrungen bei Datenmanagementplänen

Beispiel
Beschreibung eines Datenplans unter Berücksichtigung der DMPs

Mehrjährige Erfahrung in der FDM-Beratung inkl. DMPs, aber ohne eigene Forschungsergebnisse mit eigenem DMP

Beispiel für Forschende in der Archivierung von Forschungsdaten (FDR) (https://www.fdr-repository.org/). Beispiel für die Archivierung von Forschungsdaten (FDR) (https://www.fdr-repository.org/)

Erfahrung in der FDM-Beratung

DMP für die eigene Projektdokumentation

Erfahrung fehlt zur Zeit vermutlich bei vielen Forschenden.

Kaum Erfahrung bei Forschenden

DMP für Citizen Science Projekt

Forschende nehmen DMP als Nebenprodukt wahr und nicht als nützlich oder hilfreich.

Ingenieurwissenschaftliche Beispiele und Fragestellungen für DMPs

Beispiele

Beispiel
Ich bin Teil eines Konsortiums, in dem ich an verschiedenen Arbeitsschritten beteiligt bin, die mit unterschiedlichen Datenmengen und Dateiformate umgehen.

Aufgrund der Softwareentwicklung ändern sich die Dateiformate im Laufe eines Projekts.

Innerhalb der Archtypen in NFD44ing wird mit unterschiedlichen Daten und Methoden gearbeitet

Disziplinübergreifendes Arbeiten an Projekten/APs

Fragen

Beispiel
Wie können DMPs uns dabei helfen, Interoperabilität von Daten aus verschiedenen Datenquellen/Software zu erreichen?

Wie können DMPs diese Veränderungen berücksichtigen?

Wie feingranular sollte ein DMP die Bereiche der Ingenieurwissenschaften abdecken?

Wie kollaborativ sind DMPs

Trainings und Materialien zu DMPs (für Nutzung in Trainings)

Beispiel
Beispiel für die Nutzung von DMPs in Trainings

Einige Anleitungen zur Nutzung von DMPs (https://www.fdr-repository.org/)

FDRmat DMP Guide (https://www.fdr-repository.org/)

Die FDRs sind mit DMPs (https://www.fdr-repository.org/)

Die FDRs sind mit DMPs (https://www.fdr-repository.org/)

Beispiel für die Nutzung von DMPs in Trainings (https://www.fdr-repository.org/)

Beispiel für die Nutzung von DMPs in Trainings (https://www.fdr-repository.org/)

10 simple rules for creating a good DMP (https://www.fdr-repository.org/)

Interaktive Elemente zur Wissenskontrolle und Vertiefung zu DMPs

Beispiel
Beispiel für die Nutzung von DMPs in Trainings

Wie lebendig und wie kollaborativ sind DMPs? Wie oft sollen die DMPs reviewed werden und wer soll involviert sein? Siehe z.B. DMP Review Service

Kärtchen zu weiterführende Trainings und Materialien

Ebenen des Trainings mit der Beratung kombinieren

Schritt für Schritt Anleitungen, ähnlich STAMP - statt statische große erschlagende Dokumente

Herzlich Willkommen
zur SIG FDM-Training 2023/2024!

Heutiges Thema:
Datenlebenszyklus (DLC) Phase 2:
Datenerhebung

Erfahrungen bei Datenerhebung (DLC-2)

Beispiel
Datenerhebung durch Videoaufnahmen

Wichtig: Regeln und Anweisungen, die den Probanden vor der Datenerhebung mitgeteilt werden müssen.

Das 's' und 'Don't's' bei der Videoaufnahme sind unterschiedliches Wissen.

Motivation von Bürgern bei den Studien

Unvollständige Ergebnisse bei der Videoaufnahme (z.B. Straßenaufnahme, Videofehler)

Erhebungen können außerdem Videokameras für bessere Bilder in der Verkehrswissenschaften

Anforderung von Experten (z.B. Verkehrsingenieur) mit viel Erfahrung. Man sollte auch gut über die rechtlichen Aspekte (Datenschutz, Einwilligung) informiert sein. Einmalige Erhebung ist oft nicht die beste Wahl. Anfordern von geeigneten "Insider" (Experten) ist oft die beste Wahl. Einmalige Erhebung ist oft nicht die beste Wahl.

Beachte für die Erhebung die Teilnehmer sind oft nicht so motiviert, wie sie scheinen. Daher auch geeignete Anreize anbieten.

Ingenieurwissenschaftliche Beispiele und Fragestellungen für Datenerhebung (DLC-2)

Beispiele	Frage
Beispiel Datenerhebung in einem Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit der Industrie	Beispiel Wie kann ich als Forscher in diesem Kooperationsprojekt eine Maßnahme zur Datenerhebung ergreifen?
Ethische Fragestellungen und Datenschutz in Datenerhebung, z.B. bei Verkehrswissenschaften, bei der Befragung von Verkehrsteilnehmern in der Produktion	- Was ist der Zweck der Datenerhebung? - Was ist der Zweck der Datenerhebung? - Was ist der Zweck der Datenerhebung? - Was ist der Zweck der Datenerhebung?
Audioaufnahme von Interviews	Welche Empfehlungen können Sprachwissenschaftler zur Aufzeichnung (und Weiterverarbeitung) geben?
Audioaufzeichnungen	Unter welcher Quelle bei der Datenerhebung? Z.B. Produktivität über den Zeitraum der Datenerhebung. Wie ist die Qualität der Datenerhebung? Z.B. Produktivität über den Zeitraum der Datenerhebung.

Trainings und Materialien zu Datenerhebung (für Nachnutzung in Trainings)

Beispiel
Datenerhebung durch Videoaufnahmen

<https://qualityofdata.de/en/facts/>

Beispiel: Datenerhebung durch Videoaufnahmen

Interaktive Elemente zur Wissenskontrolle und Vertiefung zu Datenerhebung

Beispiel
Datenerhebung durch Videoaufnahmen

=> Use Case zu Verkehrswissenschaften und Erhebung von Videodaten zur Veranschaulichung

=> Verweis auf Data Quality Metrics

=> Erfahrungen in der Erhebung von Audiodaten (Tools, Einstellungen, ...)

=> Bereits vor der Erhebung die spätere Nutzung klären (z.B. Organisatorisch, Datenschutz, Genehmigung, Ethik, Anforderungen von Projektpartnern insb. aus der Wirtschaft und Industrie, ...) und ggf. Proband:innen darüber aufklären

Diskussion der Lernziele zu DLC-Phase 2 "Daten erheben"

Petersen, Bittig, Engelhardt, Clausen, Hönner, Tanka, Jacobs, Jantsch, Kietzky, Tatalas, Möhlcher, Andrea, Schröderhorst, Hermann, Schulz, Sandig, Söding, Bergner, Traudwein-Baum, Ude, Wittig, Arns, & Wipf, (Eds.) (2022). Lernziele zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zeugnissen (Studien II). FHM und Data Stewards (Version 1). Zürich: <https://www.fhnw.ch/lehre/lehre/2022/2022/2022>

FDM Themenbereich	Lernziele (Kompetenzbereiche, Niveau:StU) Bachelor	Lernziele (Kompetenzbereiche, Niveau:StU) Master	Lernziele (Kompetenzbereiche, Niveau:StU) PhD	Lernziele (Kompetenzbereiche, Niveau:StU) Data Stewards
Arbeiten mit Daten	Lernende können... - Datenqualität und ihre Parameter definieren [SK 1] - verschiedene Aspekte von Datenqualität (ethnographische, verhaltensbezogen, dienstleistungsbezogen und zugangsbasierend) erläutern [SK 1] - Maßnahmen zur Qualitätssicherstellung von Daten erläutern [SK 1] - Strategien zur Fehlervermeidung bei Umgang mit Daten beschreiben [SK 2] - Daten strukturiert in Tabellenform ablegen, so dass sie von Analysewerkzeugen gel. verarbeitet werden können [SK 3]	Lernende können... - den Begriff "Datenqualität" bezogen auf ihre Daten erläutern [SK 2] - qualitative Mängel in eigenen und fremden Daten identifizieren [SK 4] - Strategien zur Fehlervermeidung bei Umgang mit Daten beschreiben und anwenden [SK 3]	Lernende können... - die Qualität von Daten bezogen auf ihren Verwendungszweck bewerten [SK 6] - Daten entsprechend den Standards guter Datenpraktik erzeugen [SK 6]	Lernende können... - Maßnahmen zur Qualitätssicherstellung von Daten erläutern und vermitteln [SK 3, SK 2, SK 3] - die Qualität von Daten bewerten [SK 6] - Strategien und Prozesse zur Qualitätssicherstellung von Daten erläutern und hierzu beraten [SK 6]

FDM Themenbereich	Lernziele (Kompetenzbereiche, Niveau:StU) Bachelor	Lernziele (Kompetenzbereiche, Niveau:StU) Master	Lernziele (Kompetenzbereiche, Niveau:StU) PhD	Lernziele (Kompetenzbereiche, Niveau:StU) Data Stewards
Dokumentation und Metadaten	Lernende können... - beschreiben, was eine Datendokumentation ist [SK 1] - erläutern, welche Funktionen eine Datendokumentation erfüllt [SK 2] - Komponenten/Inhalte einer Datendokumentation beschreiben [SK 2] - eigenständige einfache Datendokumentationen für eigene Forschungsdaten formulieren [SK 3] - verschiedene Werkzeuge und Methoden zur Dokumentation benennen [SK 1]	Lernende können... - nachvollziehbare Argumente und Positionen für eine nachträgliche Datendokumentation benennen [SK 2] - anhand von Beispielen Vor- und Nachteile verschiedener Dokumentationsformen beschreiben [SK 3] - eigenständig einfache Datendokumentationen erstellen [SK 3]	Lernende können... - eigenständig eine komplexe Datendokumentation erstellen [SK 3] - eine Datendokumentation für ihre eigenen Forschungsdaten erstellen [SK 6]	Lernende können... - Inhalte und Bedeutung einer Datendokumentation vermitteln [SK 3, SK 3, SK 3] - vermitteln, wieso die Datendokumentation wichtig für die Beschaffung von Daten ist [SK 2, SK 3] - einen nachvollziehbaren Workflow für Datendokumentationen erstellen und vermitteln [SK 4, SK 3, SK 3] - verschiedene Werkzeuge und Methoden zur Datendokumentation benennen und deren Nutzung erläutern [SK 3, SK 3, SK 3, SK 3] - Dritte tags. ihrer Datendokumentationen benennen und erläutern [SK 4, SK 3] - Vorgehen für Datendokumentationen erläutern [SK 4, SK 3]

Themenbereiche	Kompetenzbereiche	Lernniveaus
Grundlagen und übergreifende Grundlagen	SK Sachkompetenz	1. Erstsemesters
Arbeiten mit Daten	MK Methodenkompetenz	2. Viertelfas
Dokumentation und Metadaten	SoK Sozialkompetenz	3. Inzwischen
Lernaktivitäten, Publikation, Nachnutzung	SoK Selbstkompetenz	4. Spätestens
Recht und Ethik	1. Sachkompetenz	5. Spätestens
Unterrichtsmethoden		6. Spätestens

=> Daten können selbst erhoben werden oder auch nachgenutzt

=> Eigene Lernziele für "Daten erheben" oder Nutzung bestehender anderer Lernziele dafür?

Herzlich Willkommen
zur SIG FDM-Training 2023/2024!

Heutiges Thema:
**Datenlebenszyklus Phase 4:
Daten teilen und publizieren**

Diskussion der Lernziele zu DLC-Phase 4 "Daten teilen und publizieren"

Petersen, Britta, Engelhardt, Claudia, Hörner, Tanja, Jacob, Juliane, Kvetnaya, Tatiana, Mühlichen, Andreas, Schranzhofer, Hermann, Schulz, Sandra, Slowig, Benjamin, Trautwein-Bruns, Ute, Voigt, Anne, & Wiljes, Cord. (2022). Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards (Version 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7034478>

Themenbereiche
Grundlagen und übergreifende Konzepte
Arbeiten mit Daten
Dokumentation und Metadaten
Langzeitarchivierung, Publikation, Nachnutzung
Recht und Ethik
Unterstützungsstrukturen

Kompetenzbereiche
SK Sachkompetenz
MK Methodenkompetenz
SoK Sozialkompetenz
SeK Selbstkompetenz

Lernniveaus
1 Einem/Wissen
2 Verstehen
3 Anwenden
4 Analysieren
5 Beurteilen
6 Erschaffen

Aufgabe: Diskussion und ingenieurspezifische Konkretisierung der Lernzielmatrix:

- Kommentieren Sie die generische Quelle
- Formulieren Sie spezifische Lerninhalte und Lernziele für die Ingenieurwissenschaften

FDM Themenbereich	Lernziele [Kompetenzbereiche, Niveaustufe] Bachelor	Lernziele [Kompetenzbereiche, Niveaustufe] Master	Lernziele [Kompetenzbereiche, Niveaustufe] PhD	Lernziele [Kompetenzbereiche, Niveaustufe] Data Stewards
Langzeitarchivierung, Publikation, Nachnutzung Publikationswege für Daten Inhalte: Vor- und Nachteile verschiedener Publikationswege, Daten publizieren; verschiedene Arten von Repositorien	Lernende können erläutern, was eine Datenpublikation ist. [SK 1] ... Bestandteile einer Datenpublikation nennen. [SK 2] ... verschiedene Publikationswege für Daten nennen. [SK 2] ... Vor- und Nachteile einer Datenpublikation aufzählen. [SK 2]	Lernende können... ... Vor- und Nachteile einer Datenpublikation diskutieren. [SK 4, SoK 3] ... eigene Daten unter Anleitung publizieren. [MK 3]	Lernende können... ... den Nutzen und die Vorbehalte einer Datenpublikation kritisch diskutieren. [SK 3] ... die Sinnhaftigkeit von Datenveröffentlichungen in spezifischen Fällen abwägen und bewerten. [SK 5] ... erläutern, welche Zusatzinformationen für einen Datensatz von Bedeutung sind. [SK 3] ... erläutern, in welchen Zusammenhängen die Rechte Dritter beachtet werden müssen. [SK 3] ... eigenständig Daten publizieren. [MK 4]	Lernende können... ... den Nutzen von Datenpublikationen vermitteln. [SK 2, MK 3] ... Vor- und Nachteile verschiedener Publikationswege für Daten projektbezogen vermitteln. [SK 2, MK 3] ... bezüglich der Beachtung von Rechten Dritter bei Datenpublikationen Orientierung bieten. [SK 3, MK 2] ... erläutern und vermitteln, welche Zusatzinformationen für einen Datensatz von Bedeutung sind. [SK 2] ... andere anleiten, eigenständig Daten zu publizieren. [MK 4, SoK 3]
Repositorien Inhalte: Definition Repositorien; verschiedene Formen von Repositorien; Vor- und Nachteile verschiedener Repositorien; Funktionen von Repositorien	Lernende können... ... erläutern, was ein Repository ist. [SK 1] ... verschiedene Arten von Repositorien benennen. [SK 2] ... Vor- und Nachteile verschiedener Datenrepositorien benennen. [SK 2] ... unter Anleitung nach und in Repositorien nach Daten suchen. [MK 2]	Lernende können... ... eigenständig nach und in Repositorien nach Daten suchen. [MK 3] ... Kriterien für die Auswahl eines Repositoriums nennen. [SK 4] ... eigenständig Repositorien für Datennachnutzung und Veröffentlichung eigener Daten auswählen. [MK 4] Kriterien für die Auswahl eines Repositoriums bewerten	Lernende können... ... Kriterien für die Auswahl eines Repositoriums nennen. [SK 4] ... eigenständig Repositorien für Datennachnutzung und Veröffentlichung eigener Daten auswählen. [MK 4] Kriterien für die Auswahl eines Repositoriums bewerten	Lernende können... ... Aufgaben von Repositorien und ihre organisatorische Einbindung in existierende Prozesse darstellen und vermitteln. [SK 2, MK 3] ... zu wichtigen technischen, rechtlichen und organisatorischen Anforderungen für den Betrieb von Repositorien beraten und Orientierung geben bzw. an hierzu ausgewiesenes Fachpersonal verweisen. [SK 3] ... Vor- und Nachteile verschiedener Datenrepositorien projektbezogen darlegen. [SK 3] ... Repositorien in der Forschungsdatenlandschaft verorten. [SK 3]

Gruppe 1: Datenzyklus Phase 4 - Daten teilen und publizieren

Fair-Aware
 Tool: <https://www.fair4fair.eu/fair-aware>

Herzlich Willkommen
zur SIG FDM-Training 2023/2024!

Heutiges Thema:
Datenformate

Diskussion der Lernziele zu Datenformaten

Petersen, Britta, Engelhardt, Claudia, Hörner, Tanja, Jacob, Juliane, Kvetnaya, Tatiana, Mühlichen, Andreas, Schranzhofer, Hermann, Schulz, Sandra, Slowig, Benjamin, Trautwein-Bruns, Ute, Voigt, Anne, & Wiljes, Cord. (2022). Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards (Version 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7034478>

Themenbereiche	Kompetenzbereiche	Lernniveaus
Grundlagen und übergreifende Konzepte	SK Sachkompetenz	1 Erkennen/Wissen
Arbeiten mit Daten	MK Methodenkompetenz	2 Verstehen
Dokumentation und Metadaten	SoK Sozialkompetenz	3 Anwenden
Langzeitarchivierung, Publikation, Nachnutzung	SK Selbstkompetenz	4 Analysieren
		5 Bewerten
Umlerstellungsstrukturen		6 Erschaffen

Aufgabe: Diskussion und ingenieurspezifische Konkretisierung der Lernzielmatrix:

- Kommentieren Sie die generische Quelle
- Formulieren Sie spezifische Lerninhalte und Lernziele für die Ingenieurwissenschaften

FDM Themenbereich	Lernziele Bachelor	Lernziele Master	Lernziele PhD	Lernziele Data Stewards
Daten, Datentypen, Datenformate Inhalte: Datentypen, Datenformate, Dateiformate; geeignete Datenformate wählen; wichtige Tools für Formaterkennung und -validierung; Datenstandards	Lernende können... ... die Unterschiede zwischen den Begriffen: Datentypen und Datenformaten/Dateiformat und Dateityp beschreiben. [SK 1] ... einfache Datentypen nennen. [SK 1] ... verschiedene Dateiformate identifizieren und Datentypen zuordnen. [SK 3] ... den Unterschied zwischen quantitativen und qualitativen Daten beschreiben. [SK 2]	Lernende können... ... beschreiben, was ein Datenstandard ist. [SK 2] ... geeignete Dateiformate für die Archivierung und Nachnutzung nennen. [SK 2] ... die Vor- und Nachteile verschiedener Dateiformate (im Hinblick auch Interoperabilität und Nachnutzung gegenüberstellen. [SK 4] und Mensch-/Maschinenlesbarkeit ... unter Anleitung geeignete Formate für Archivierung und Nachnutzung auswählen. [MK 3] ... eigene Daten unter Anleitung in nachnutzbaren Formaten anlegen oder in entsprechende Formate überführen. [MK 3] ... sich mit Fragen zur Nachhaltigkeit von Dateiformaten kritisch auseinandersetzen. [SK 4] ... unter Anleitung Werkzeuge zur Dateiformaterkennung und -validierung nutzen. [MK 3] ... unter Anleitung angemessene Verfahrensweisen für quantitative und qualitative Daten zuordnen. [SK 3, MK 3]	Lernende können... ... die Besonderheiten von verschiedenen Daten- und Dateitypen, auch hinsichtlich ihrer Prozessierung, beschreiben. [SK 2] ... eigenständig geeignete Formate für Archivierung und Nachnutzung auswählen. [MK 4] ... eigene Daten eigenständig in nachnutzbaren Formaten anlegen oder in entsprechende Formate überführen. [MK 4] ... Werkzeuge zur Dateiformaterkennung und -validierung eigenständig nutzen. [MK 4] ... unter Anleitung angemessene Verfahrensweisen für quantitative und qualitative Daten zuordnen. [SK 3, MK 3] ... eigenständig angemessene Verfahrensweisen für quantitative und qualitative Daten auswählen. [SK 4, MK 4]	Lernende können... ... anhand von Beispielen erklären, was Daten sind. [SK 2] ... die Unterschiede zwischen Datentypen, Dateiformaten und -typen vermitteln. [SK 2, SoK 3] ... die Unterschiede zwischen Daten, Informationen und Wissen darstellen. [SK 4] ... vermitteln, warum bestimmte Dateiformate im Hinblick auf Nachnutzbarkeit und Interoperabilität von Forschungsdaten besser oder schlechter geeignet sind. [SK 3, SoK 3] ... bezüglich der Auswahl sinnvoller Dateiformate beraten. [SK 3, MK 3, SoK 3] ... vermitteln was Datenintegration ist. [SK 2, SoK 3] ... Wege für automatisches Einlesen von Daten in verschiedene Formate beschreiben. [SK 2] ... den Nutzen/die Funktion von Datenstandards erläutern. [SK 2] ... Schwierigkeiten bei der Etablierung von Standards für Daten darlegen. [SK 4] ... zu grundlegenden Anfragen zu geeigneten Dateiformaten, vorhandenen Datenstandards und angemessenen Verfahrensweisen mit verschiedenen Daten Orientierung geben bzw. ggf. an ausgewiesenes Personal weiterleiten. [SK 5, MK 5]

Datenformate

Erfahrungen bei Datenformaten

CSV Date
(Textformat) ist
einfach geöffnet.
Esse hat dann
manche Probleme als
Datum konvertiert,
z.B.

Wichtig: Buchstaben
in Namen! Also keine
gekürzten oder
Programme, Buchstaben,
Wörter... (das ist
immer anders zusammen
zu tun)

grundsätzlich auf die Problematik eingehen, dass bestimmte Messgeräte nur das eigene Format liefern, dass Firmen nicht bereit sind Datenformate preiszugeben und dass evtl. bestimmte Software mitgeliefert werden muss um Daten nachnutzen zu können, wenn keine Umformalierung möglich ist, was dann wiederum problematisch ist, wenn diese lizenziert ist.

→ Daten + ggf.
Software + ggf.
Betriebssystem + ggf.
zugehörige Hardware

Welche Möglichkeiten
gibt es, die die
Kommunikation in
Ausrichtungssystemen
von (für) kleineren
Zuständen?

Wie könnte
man diese
"Weggen" und
durchbrechen?

Ingenieurwissenschaftliche Beispiele und Fragestellungen für Datenformate

Beispiele

Datenformate für Daten
und -separierte oder
integrierte - Datenformate
für Metadaten

grundsätzlich auf die Problematik eingehen, dass bestimmte Messgeräte nur das eigene Format liefern, dass Firmen nicht bereit sind Datenformate preiszugeben und dass evtl. bestimmte Software mitgeliefert werden muss um Daten nachnutzen zu können, wenn keine Umformalierung möglich ist, was dann wiederum problematisch ist, wenn diese lizenziert ist.

grundsätzlich auf die Problematik eingehen, dass bestimmte Messgeräte nur das eigene Format liefern, dass Firmen nicht bereit sind Datenformate preiszugeben und dass evtl. bestimmte Software mitgeliefert werden muss um Daten nachnutzen zu können, wenn keine Umformalierung möglich ist, was dann wiederum problematisch ist, wenn diese lizenziert ist.

grundsätzlich auf die Problematik eingehen, dass bestimmte Messgeräte nur das eigene Format liefern, dass Firmen nicht bereit sind Datenformate preiszugeben und dass evtl. bestimmte Software mitgeliefert werden muss um Daten nachnutzen zu können, wenn keine Umformalierung möglich ist, was dann wiederum problematisch ist, wenn diese lizenziert ist.

grundsätzlich auf die Problematik eingehen, dass bestimmte Messgeräte nur das eigene Format liefern, dass Firmen nicht bereit sind Datenformate preiszugeben und dass evtl. bestimmte Software mitgeliefert werden muss um Daten nachnutzen zu können, wenn keine Umformalierung möglich ist, was dann wiederum problematisch ist, wenn diese lizenziert ist.

grundsätzlich auf die Problematik eingehen, dass bestimmte Messgeräte nur das eigene Format liefern, dass Firmen nicht bereit sind Datenformate preiszugeben und dass evtl. bestimmte Software mitgeliefert werden muss um Daten nachnutzen zu können, wenn keine Umformalierung möglich ist, was dann wiederum problematisch ist, wenn diese lizenziert ist.

grundsätzlich auf die Problematik eingehen, dass bestimmte Messgeräte nur das eigene Format liefern, dass Firmen nicht bereit sind Datenformate preiszugeben und dass evtl. bestimmte Software mitgeliefert werden muss um Daten nachnutzen zu können, wenn keine Umformalierung möglich ist, was dann wiederum problematisch ist, wenn diese lizenziert ist.

grundsätzlich auf die Problematik eingehen, dass bestimmte Messgeräte nur das eigene Format liefern, dass Firmen nicht bereit sind Datenformate preiszugeben und dass evtl. bestimmte Software mitgeliefert werden muss um Daten nachnutzen zu können, wenn keine Umformalierung möglich ist, was dann wiederum problematisch ist, wenn diese lizenziert ist.

Beispiel aus Biologie: Fotos von Gallen wurde an Mengezeit gemacht, welches System kann verwendet (Datenstruktur). Die Daten wurden in einem proprietären Format gespeichert. Gleichzeitiges Software entwickelt und entwickelt. Später kam ein Doktorand und war sehr glücklich, dass Auswertung durch Software noch durch virtuelle Maschine möglich war.

Verlust der NASA-Sonde Mars Climate Orbiter. Diese war 1998 gestartet mit Messungen in der Mars-Atmosphäre durchzuführen und 1999 verfügte, da sie sich nicht nur 150 km bis auf 57 km dem Mars genähert hatte. Grund war ein Fehler in der Berechnung der Schubkraft der Brennstoffen. Diese wurden von der NASA im metrischen System gemessen. Der Zulieferer hatte sie aber in Newton angegeben. Die fehlende Abrechnung bzw. Festlegung der Masseinheit kostete 133 Millionen Dollar.

Nicht
Datenformate,
sondern Hardware
NASA hat Verlust
an Einheiten für
ihre Space Shuttle
vor

Fragen

Welche Formate sind untereinander kompatibel / interoperabel?

Welches Format hat welchen Hintergrund? (Numerik, experimentelle Daten etc.)

Welche Möglichkeiten gibt es, die die Kommunikation in Ausrichtungssystemen von (für) kleineren Zuständen?

Wie könnte man diese "Weggen" und durchbrechen?

"Nachhaltigkeit" von Datenformaten

Muss so etwas systematisch gemacht werden? Was sind Aufgaben wie das?
- Zentrale IT weiß typischerweise nicht, welche Mengen/Dateien vorhanden sind
- Fachliche Basis, Fachgebiet?
- Data Steward?

Über Datenformate hinaus: Aufwahren bzw. Löschen von Daten - wann? nach welchen Kriterien?

Trainings und Materialien zu Datenformaten

Interaktive Elemente zur Wissenskontrolle und Vertiefung zu Datenformaten

Wie können Formate untereinander kompatibel / interoperabel gestaltet werden.

Gibt es für bestimmte Fachrichtungen wie Numerik oder bei experimentelle Daten etc. besser geeignete Formate für die Speicherung von Daten?

Herzlich Willkommen
zur SIG FDM-Training 2023/2024!

Heutiges Thema:
Lizenzen

Herzlich Willkommen
zur SIG FDM-Training 2024!

Heutiges Thema:
Forschungsdaten archivieren

Diskussion und in Genieurstudien

Petersen, Britta, Engelhardt, Claudia, Hörner, Tanja, Jacob, Juliane, Kvetnaya, Tatiana, Mühlichen, Andreas, Schranzhofer, Hermann, Schulz, Sandra, Slowig, Benjamin, Trautwein-Bruns, Ute, Voigt, Anne, & Wiljes, Cord. (2022). Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards (Version 1). Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7034478>

Themenbereiche	Kompetenzbereiche	Lernverläufe
Grundlagen und übergreifende Konzepte	SK Sachkompetenz	1 Erinnern/Wissen
Arbeiten mit Daten	MK Methodenkompetenz	2 Verstehen
Dokumentation und Metadaten	SoK Sozialkompetenz	3 Anwenden
Langzeitarchivierung, Publikation, Nachnutzung	SEK Selbstkompetenz	4 Analysieren
Recht und Ethik		5 Beurteilen
Umlerstellungsstrukturen		6 Erschaffen

Aufgabe: Diskussion und ingenieurspezifische Konkretisierung der Lernzielmatrix:

- Kommentieren Sie die generische Quelle
- Formulieren Sie spezifische Lerninhalte und Lernziele für die Ingenieurwissenschaften

Langzeitarchivierung, Publikation, Nachnutzung	Studierende	Master	PhD	Data St. (+PhD.)
Langzeitarchivierung von Daten Inhalte: Anforderungen an Langzeitarchivierung (LZA); Kriterien für LZA; institutionelle und außerinstitutionelle Möglichkeiten der LZA; technische Aspekte der LZA Unterscheidung "echte" LZA und Archivieren im Sinne der GFP	Lernende können... ... Kriterien nennen, nach denen Forschungsdaten für eine LZA ausgewählt werden sollten. [SK 1] ... sich mit Fragen zur Nachhaltigkeit von Forschungsdaten kritisch auseinandersetzen. [SK 2]	wie Bachelor+ Lernende können... ... besondere Vorkehrungen beschreiben, die getroffen werden müssen, damit Daten für längere Zeit verfügbar und nachnutzbar sein können. [SK 2] ... besondere Anforderungen für eine LZA von Forschungsdaten beschreiben. [SK 1] ... verschiedene Wege, Daten langfristig zu archivieren beschreiben. [SK1] ... institutionelle Lösungen (Repositorien) nennen. [SK 1] ... unter Anleitung institutionelle Lösungen anwenden. [SK 3]	wie Bachelor + Master + Lernende können ... erklären, warum LZAvon Forschungsdaten von Bedeutung ist. [SK 2] ... Kriterien nennen, nach denen Repositorien für eine LZAausgewählt werden sollten. [SK 2] ... passende Repositorien für eine LZAEigenständig auswählen. [SK 5]	wie Bachelor + Master + PhD + Lernende können... ... besondere Anforderungen einer LZAvon Forschungsdaten beschreiben und vermitteln. [SK 2, Sok 3] ... bezüglich besonderer Anforderungen an eine LZAvon Forschungsdaten beraten. [SK 2, Sok 3] ... technische Aspekte, die für eine LZA zu berücksichtigt sind, erläutern. [SK 2] ... darlegen, welche Vorkehrungen getroffen werden müssen, damit Daten für längere Zeit verfügbar sein können und ihre Authentizität und Integrität erhalten bleibt. [SK 4] ... projektspezifisch bzgl. passender Repositorien für eine LZAvon Forschungsdaten beraten. [SK 5, Sok 3]

TRUST Prinzipien zur
Sensibilisierung der
Anforderungen an ein
Archiv, Kriterien für die
Bewertung eines Archivs,
grundsätzlich Kriterien für
LZA-Archive

BSP für
LZA: Architektur/Gebäudepläne,

AIRBUS-Bsp. (Version wurde
übersprungen, Flugzeugbau
nach alten Plänen, Leitungen
nicht gepasst),
Gewährleistung von Produkten
(Produktentwicklung...
Reifenbelastung, Produktreife)

Airbus-
Beispiel: https://www.researchgate.net/publication/263474838_Learning_from_a_Drastic_Failure_The_Case_of_the_Airbus_A380_Program (v. a. auf S. 14/15)

Usecase Simulationsdaten: Was
aufbewahren? Daten oder
Quellcode? Problem
Reproduzierbarkeit,
entsprechende Informationen
in Metadaten, ggf. Quellcode
mit "Abschnittsdaten", Problem
dass Nachnutzende nicht die
Kapazitäten haben, um Daten
neu zu erstellen (HPC Kontext,
Rechenkapazitäten)

Herzlich Willkommen
zur SIG FDM-Training 2024!

Heutiges Thema:
Metadaten

Diskussion der Lernziele zu Metadaten

Petersen, Britta, Engelhardt, Claudia, Hörner, Tanja, Jacob, Juliane, Kvetnaya, Tatiana, Mühlichen, Andreas, Schranzhofer, Hermann, Schulz, Sandra, Slowig, Benjamin, Trautwein-Bruns, Ute, Voigt, Anne, & Wiljes, Cord. (2022). Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards (Version 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7024478>

Themenbereiche	Kompetenzbereiche	Lernniveaustufen
Grundlagen und übergreifende Konzepte	SK Sachkompetenz	1 Erinnern/Wissen
Arbeiten mit Daten	MK Methodenkompetenz	2 Verstehen
Dokumentation und Metadaten	SoK Sozialkompetenz	3 Anwenden
Langzeitarchivierung, Publikation, Nachnutzung	SEK Selbstkompetenz	4 Analysieren
Recht und Ethik		5 Bewerten

Aufgabe: Diskussion und ingenieurspezifische Konkretisierung der Lernzielmatrix:

- Konzentrieren Sie die generische Quelle
- Formulieren Sie spezifische Lerninhalte und Lernziele für die

FDM Themenbereich	Lernziele [Kompetenzbereiche, Niveaustufe] Bachelor	Lernziele [Kompetenzbereiche, Niveaustufe] Master	Lernziele [Kompetenzbereiche, Niveaustufe] PhD	Lernziele [Kompetenzbereiche, Niveaustufe] Data Stewards
Dokumentation und Metadaten		wie Bachelor+	wie Bachelor + Master +	wie Bachelor + Master + PhD +
Metadaten und Metadatenstandards	Lernende können...	Lernende können...	Lernende können...	Lernende können...
Inhalte: Definition Metadaten; Formen von Metadaten; Metadatenstandards; Funktion von Metadaten; Möglichkeiten der Speicherung von Metadaten; Metadatenformate; Interoperabilität von Metadaten	<p>... die Begriffe Metadaten, Normdaten und kontrolliertes Vokabular erläutern. [SK 1]</p> <p>... den Nutzen der Verwendung von Metadaten beschreiben. [SK 2]</p> <p>... erläutern, was ein Metadatenstandard ist. [SK 1]</p> <p>... erläutern, welche Funktionen Metadaten (insb. für die Nachnutzung von Daten) haben. [SK 1]</p>	<p>... verschiedene Metadatenstandards benennen. [SK 1]</p> <p>... unter Anleitung Metadatenstandards finden. [MK 2]</p> <p>... ihre Daten auf Basis vorgegebener, einfacher Standards mit Metadaten beschreiben. [MK 3]</p> <p>... Metadaten auslesen. [MK 3]</p>	<p>... eigenständig nach Metadatenstandards recherchieren. [MK 3]</p> <p>... eigenständig passende (disziplinspezifische) Metadatenstandards auswählen. [MK 3]</p> <p>... ihre Daten eigenständig auf Basis vorhandener Standards beschreiben. [MK 3]</p> <p>... verschiedene Metadatenformate benennen und beschreiben. [SK 5]</p>	<p>... die Begriffe Metadaten, Normdaten und kontrolliertes Vokabular erläutern. [SK 1]</p> <p>... vermitteln, welche verschiedenen Metadatenstandards existieren. [SK 2, MK2, SoK 3]</p> <p>... vermitteln, wofür Metadatenstandards verwendet werden. [SK 3]</p> <p>... vermitteln, wie und wo passende (disziplinspezifische) Metadatenstandards gefunden werden. [SoK 3]</p> <p>... gängige Metadatenvokabulare anwenden. [MK 3]</p> <p>... maßgebliche Initiativen und Projekte zum Thema benennen. [SK 1]</p> <p>... bzgl. der Auswahl von Metadatenstandards projektspezifisch beratend unterstützen. [SK 4, MK 4, SoK 3]</p>
Ontologien & kontrollierte Vokabulare	Lernende können...	Lernende können...	Lernende können...	Lernende können...
Inhalte: Ontologien; Vokabulare; Terminologien; Verzeichnisse	<p>... die Rolle von Ontologien und Vokabularen erklären. [SK 1]</p>	<p>... die Verwendung von Ontologien und Vokabularen als solche einordnen. [SK 3]</p> <p>... domänenrelevante Ontologien als solche einordnen. [SK 3]</p>	<p>... Ontologien zur Beschreibung von Ressourcen exemplarisch anwenden. [MK 3]</p>	<p>... die Verwendung von Ontologien allgemein beschreiben. [SK 2]</p> <p>... den Nutzen von Ontologien beschreiben und vermitteln. [SK 2, SoK 3]</p> <p>... Ontologien entwickeln. [MK 6]</p> <p>... bzgl. der Entwicklung von Ontologien projektspezifisch beratend unterstützen. [SK 4, MK 4]</p>

schaften

Inhalte Metadaten	Bachelor	Master (+Bac.)	PhD (+Mast.)	Data St. (+PhD.)
<p>evtl. stärker auf fachspezifisches z. B. spezielle DIN Normen, die in der Praxis wichtig sind, eingehen</p>	<p>... können den Unterschied zwischen "normalen" und "Meta"-Daten erklären.</p> <p>... können gängige Dateiformate für Metadaten benennen</p>	<p>... können eine Entscheidung treffen, was bei einem vorliegenden Metaschema evtl. hinzuafügen etc.</p> <p>Über den verwendeten Standard hinaus relevante Metadatenattribute identifizieren für den jeweiligen Versuchsaufbau etc.</p>	<p>... können entscheiden, welche Metadaten relevant/nachrichtig sind für die eigenen Daten</p> <p>können Tools (Programmiersprachen) für die Erstellung maschinenlesbarer Metadaten nutzen</p> <p>Sofern erforderlich Metadaten basierend auf der Kombination mehrerer Standards erstellen, um Interoperabilität beizubehalten</p>	<p>Ontologien entwickeln: ... können persistente Versionieren erstellen/Release Management durchführen ... können Identifier erstellen und content registration für die Ontologieresourcen einrichten ... können die Ontologien FAIR mit standardisierten Metadaten erstellen ... können vorhandene Ontologien und ihre Existenz auf FAIR weise nachverwenden ... etc</p> <p>SHACL: ... können anhand von SHACL Metadatenprofile ("Templates") zur anwendungsspezifischen Verwendung von Ontologien in der Forschung definieren und nutzen https://www.w3.org/TR/shacl/</p>

Metadaten

Erfahrungen bei Metadaten

Die Forschenden verstehen häufig nicht den Sinn von "Daten über Daten" Für sie sind alle ihre Bezeichnungen Metadaten

Forschende wissen nichts mit dem Begriff "Metadaten" anzufangen

Vokabulare und Ontologien eher was für Bibliothekare

in der "Lehre", offene bis latente Wandel bei diesem Thema aufgrund von Unwissenheit

"Was soll ich damit?" Nur Mehr als bei mir wird gehalten, Vorleser bleiben oft unklar.

Forschende verstehen den Sinn von Metadaten, haben aber nicht die Mittel (Schulungsmaterialien + Tools), um die Konzepte praktisch umzusetzen.

Wichtiger Bestandteil der Einträge in elektronischen Laborbüchern. Dabei schwierig, Standards umzusetzen

Waffähige Verwirrungen bei FDM-KollegenInnen, wenn es um die Unterscheidung von Term und Definitionen geht. Ob gleiche Normen, aber unterschiedliche Bedeutungen. Beispiel: Format vs. Type vs. Filetype vs. LearningResourceType vs. MediaType vs. EncodingType

Verwendete Anlagen sind teilweise so alt, dass Prozesse werden manuell durchgeführt, so dass kein automatisiertes Auslesen von Metadaten erfolgen kann.

Ingenieurwissenschaftliche Beispiele und Fragestellungen für Metadaten Fragen

Die AG Metadaten4Eng hat eine Sammlung von Anforderungen an Metadaten begonnen, die inhaltliche Aspekte aus ingenieurwissenschaftlicher Perspektive adressiert: <https://github.com/eng4metadaten/eng4metadaten>

Metadatenchema für Projekte einer Fachrichtung

Welche Metadaten sind für alle "verpflichtend", "optional" oder nur "nice-to-have"? Kann man daraus eine Empfehlung für andere Fachrichtungen ableiten?

Metadaten zu einer Untersuchung können beliebig umfangreich werden, besonders wenn vorige Arbeitsschritte mit berücksichtigt werden (revisieren)

Wie viele Metadaten muss man aufschreiben? Welche Metadaten sind wichtig?

ELN als Dokumentationswerkzeug besonders für Metadaten

Wie gestaltet ich die Umsetzung möglichst einfach, auch konform mit Metadatenstandards? Wie wird das Ergebnis maschinenlesbar?

Vorhandene Metadatenstandards sind häufig (noch) eher allgemein gehalten.

Wie kann ich ein solches Schema an meine Bedürfnisse anpassen?

<https://xkcd.com/927/>

Wie finde ich den geeigneten Standard ohne einen neuen zu erstellen? Verknüpft mit wie navigiere ich so etwas wie den Terminology Service?

Wie wähle ich aus den vielen Standards einen aus? Wie wähle ich aus den Ontologien die richtige aus? Wie wähle ich unter den vielen Termen den "richtigen" aus?

Wie wähle ich aus den vielen Standards einen aus? Wie wähle ich aus den Ontologien die richtige aus? Wie wähle ich unter den vielen Termen den "richtigen" aus?

Trainings und Materialien zu Metadaten (für Nachbetrugung in Trainings)

Tabelle und "Lektion" aus FDMENTOR TIT <https://zenodo.org/record/5774203>

Ressourcen von m4: [Source Code](#) und [primäre Kontaktmöglichkeit](#), [Lekturmateriale](#), auf dem [FDMENTOR Training Service](#) unter "Laborien", gedacht als Selbstlern-Ressource

How to document your research data <https://www.data.gov.uk/guidance/how-to-document-your-research-data> (a comprehensive overview of essential documentation practices for research data)

FAIR Cookbook > wie gute Beschreibungen und Recepte orientiert an den FAIR-Prinzipien

HEFDI Data Learning Materials (Kapitel 4 Metadaten und Metadatenstandards) <https://www.hefdi.org.uk/learning-materials/>

BDA Metadata Standards Catalog

Heimhüter Metadata Standards Catalog

Interaktive Elemente zur Wissenskontrolle und Vertiefung zu Metadaten

Wissenskontrolle: Kurzfragen nach bestimmten Abschnitten einfragen mit Auflösung "richtig Gratulation" und "Das war leider falsch - Machen sie nochmals einen Versuch"

"Lückentext" erfasser Metadaten eines Beschleunigers Experiment. Benutzer müssen in die richtige Stelle geschrieben werden.

Erklärung der Nutzung in gezeichneten Anwendungsschritten

LSGDR Metadaten für die Reproduzierbarkeit: <https://www.lsgdr.org.uk/> (in welche Übersetzung mit dem HighEnergy Physics (HEP) Metadata for Reproducibility (HEP-Metadata for Reproducibility, University of Glasgow, 2020)

Herzlich Willkommen
zur SIG FDM-Training 2024!

Heutiges Thema:
DLC 6: Daten nachnutzen

Diskussion der Lernziele zu DLC 6: Daten nachnutzen

Petersen, Britta, Engelhardt, Claudia, Hörner, Tanja, Jacob, Juliane, Kvetnaya, Tatiana, Mühlichen, Andreas, Schranzhofer, Hermann, Schulz, Sandra, Slowig, Benjamin, Trautwein-Bruns, Ute, Voigt, Anne, & Wiljes, Cord. (2022). Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards (Version 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7034478>

Themenbereiche	Kompetenzbereiche	Lerninhalte
Grundlagen und übergreifende Konzepte	SK Sachkompetenz	1. Erinnern/Wissen
Arbeiten mit Daten	MK Methodenkompetenz	2. Verstehen
Dokumentation und Metadaten	SoK Sozialkompetenz	3. Anwenden
Langzeitarchivierung, Publikation, Nachnutzung	SeK Selbstkompetenz	4. Analysieren
Recht und Ethik		5. Beurteilen
Unterstützungsstrukturen		6. Erschaffen

Aufgabe: Diskussion und ingenieurspezifische Konkretisierung der Lernzielmatrix:

- Kommentieren Sie die generische Quelle
- Formulieren Sie spezifische Lerninhalte und Lernziele für die Ingenieurwissenschaften

	Bachelor	Master: Bachelor + ...	PhD: Master + Bachelor + ...	Data Steward: PhD + Master + Bachelor + ...
Daten nachnutzen	Lernende können...	Lernende können...	Lernende können...	Lernende können...
Inhalte: Vor- und Nachteile der Datennachnutzung; Datenzitimethoden; relevante Lizenzen; Datenquellen; Recherchetools; Recherchestrategien	... die Vor- und Nachteile der Nachnutzung von Daten benennen. [SK 2] ... die Voraussetzungen zur Nachnutzung von Daten benennen. [SK 2] ... Informationsquellen für das Recherchieren nach Forschungsdaten benennen. [SK 1] ... unter Anleitung Forschungsdaten recherchieren. [MK 2] ... unter Anleitung Regeln des Zitierens von Forschungsdaten anwenden. [MK 2]	... verschiedene Informationsquellen, Recherche-Tools und -strategien für das Recherchieren nach Forschungsdaten benennen und nutzen. [SK 2] ... eigenständig für eigene Projekte relevante Forschungsdaten recherchieren. [MK 3] ... nachgenutzte Daten eigenständig korrekt zitieren. [MK 3]	... verschiedene Informationsquellen, Recherchewerkzeuge und -strategien für das Recherchieren nach Forschungsdaten benennen, nutzen und kritisch bewerten. [SK 4, MK 4]	... verschiedene Informationsquellen, Recherche-Tools und -strategien für das Recherchieren nach Forschungsdaten beschreiben und an Dritte zielgruppengerecht vermitteln. [SK 4, MK 4, SoK 4] ... regeln der Datenzitation nennen und zielgruppengerecht an Dritte vermitteln. [SK 3, MK 3, SoK 3] ... bezüglich der Nachnutzbarkeit von Daten beraten und Orientierung geben. [MK 3, SoK 3]

DLC 6: Daten nACHnutzen

Erfahrungen bei
DLC 6: Daten nACHnutzen

Ingenieurwissenschaftliche Beispiele und Fragestellungen für
DLC 6: Daten nACHnutzen

Trainings und Materialien zu
DLC 6: Daten nACHnutzen
(für Nachnutzung in Trainings)

Interaktive Elemente zur
Wissenskontrolle und
Vertiefung zu DLC 6: Daten
nACHnutzen

Beispiele

Fragen

Wie sollte solch
ein OnePager
aussehen?

Hinweis zur Unterscheidung zwischen Software
und Daten
→ Datenpublikationen / Datenhaltung
→ Welche Beschreibung / Beschreibung ihrer Eigenschaften,
gibt es auch bei nicht-publikativen Daten

Zusammenstellung
einer
Datensammlung

Welchen Inhalt soll die
Datensammlung haben:
Einzel Zyklen des Experiments?
Die Daten bis zu einer
Änderung?

eher zur
Lektion
"Daten teilen
und
publizieren"

Zusätzliche Aufwände:
Auffinden, Qualität prüfen,
Lizenz prüfen, Erhebung
nachvollziehen, ggf. fehlende
(Meta)Daten nachpflegen

eventuell Checkliste
entwerfen, was bei
Nachnutzung zu
berücksichtigen ist
→ Tipps zum
Vorgehen

Auffindbarkeit
von Datensätzen

→ Datenrepositorien
(generisch / fachspezifisch)
→ Datensätze zu/aus
bestehenden Publikationen

Zu jedem Datensatz
sollte es einen One-
pager geben, der
beschreibt, was die
Daten nACHnutzen
kann

Daten teilen und
veröffentlichen
<https://www.elsevier.com/locate/S016902381930001>
https://www.elsevier.com/locate/S016902381930001

<https://datacite.org/>
<https://www.europeana.eu/en/partners/10>
<https://www.europeana.eu/en/partners/10>
<https://www.europeana.eu/en/partners/10>

NACHnutzung
öffentlich
verfügbarer Daten
wie z.B.
Wetterdaten (vgl.
Gesamtrang GZDLO)

weitere Beispiele
für Open Data
geben, die
ingenieurwissenschaftlich
relevant sind
wie z.B. Klimadaten

→ Neben bei auf den
ersten Blick sehr
persönlichen Daten zu
siehe Angaben
(Metadaten um Daten
wirklich beschreiben zu
können)

Verfügbarkeit von Daten für
den
Nachnutzungsweg
nicht ohne auf den
ersten Blick
→ zusätzliche
Aufwand

→ Wenn nur Daten
nachgenutzt werden, die
nicht personenbezogen
sind, und die
wissenschaftlichen
Daten der eigenen Arbeit mit, ist
keine Genehmigung
erforderlich

NACHsicherheit
bei der
Nachnutzung oft
unklar

→ Wenn Nachgenutzte
Daten rechtlich
nicht geschützt
sind, gibt es
keine eigene
Ermittlung

Not invented
here
Syndrom
→ <https://www.elsevier.com/locate/S016902381930001>
<https://www.elsevier.com/locate/S016902381930001>
<https://www.elsevier.com/locate/S016902381930001>

→ es gibt keine
passenden Daten,
die nachgenutzt
werden können
(oder sie werden
nicht gefunden/
nicht auffindbar)

Datensätze in
Viele
ingenieurwissenschaftlichen
"Challen" z.T. sehr
spezifisch

Beispiele

Fragen

Wie sollte solch ein OnePager aussehen?

Zusammenstellung einer Datensammlung

Zusätzliche Aufwände: Auffinden, Qualität prüfen, Lizenz prüfen, Erhebung nachvollziehen, ggf. fehlende (Meta)Daten nachpflegen

Auffindbarkeit von Datensätzen

Trainings und Materialien zu DLC 6: Daten nACHnutzen (für Nachnutzung in Trainings)

Zu jedem Datensatz sollte es einen One-pager geben, der beschreibt, was die Daten nACHnutzen kann

Daten teilen und veröffentlichen

<https://www.elsevier.com/locate/S016902381930001>

<https://www.europeana.eu/en/partners/10>

<https://www.europeana.eu/en/partners/10>

<https://www.europeana.eu/en/partners/10>

Interaktive Elemente zur Wissenskontrolle und Vertiefung zu DLC 6: Daten nACHnutzen

Herzlich Willkommen
zur SIG FDM-Training 2024!

Heutiges Thema:
Datenqualität

Diskussion der Lernziele zu Datenqualität

Petersen, Britta, Engelhardt, Claudia, Hörner, Tanja, Jacob, Juliane, Kvetnaya, Tatiana, Mühlichen, Andreas, Schranzhofer, Hermann, Schulz, Sandra, Slowig, Benjamin, Trautwein-Bruns, Ute, Voigt, Anne, & Wijles, Cord. (2022). Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards (Version 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7034478>

Themenbereich	Kompetenzbereiche	Lerninhalte
Grundlagen und übergreifende Konzepte	SK Sachkompetenz	1 Erinnern/Wissen
Arbeiten mit Daten	MK Methodenkompetenz	2 Verstehen
Datenerhebung und Metadaten	SK Sozialkompetenz	3 Anwenden
Langzeitarchivierung, Publikation, Nachnutzung	SK Selbstkompetenz	4 Analysieren
Recht und Ethik		5 Beurteilen
Unterstützungsstrukturen		6 Erschaffen

Aufgabe: Diskussion und ingenieurspezifische Konkretisierung der Lernzielmatrix:

- Kommentieren Sie die generische Quelle
- Formulieren Sie spezifische Lerninhalte und Lernziele für die Ingenieurwissenschaften

	Bachelor	Master: Bachelor + ...	PhD: Master + Bachelor + ...	Data Steward: PhD + Master + Bachelor + ...
Datenqualität	Lernende können...	Lernende können...	Lernende können...	Lernende können...
Inhalte: Bedeutung von Daten für Information und Wissen; Qualitätsbegriff; Modelle/Kriterien zur Bewertung von Datenqualität; Qualität tabellarischer Daten	<p>... Datenqualität und ihre Parameter definieren. [SK 1]</p> <p>... verschiedene Aspekte von Datenqualität (inhaltsbezogen, kontextbezogen, darstellungsbezogen und zugangsbezogen) erläutern. [SK 1]</p> <p>... Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung von Daten aufzählen. [MK 1]</p> <p>... Strategien zur Fehlervermeidung beim Umgang mit Daten beschreiben. [SK 2]</p> <p>... Daten strukturiert in Tabellenform ablegen, so dass sie von Analysewerkzeugen gut verwertet werden können. [MK 3]</p>	<p>... den Begriff "Datenqualität" bezogen auf ihre Daten erläutern. [MK 3]</p> <p>... qualitative Mängel in eigenen und fremden Daten identifizieren. [MK 4]</p> <p>... identifizierte Qualitätsmängel in ihren Daten unter Anleitung korrigieren. [SK 3, MK 3]</p> <p>... Strategien zur Fehlervermeidung beim Umgang mit Daten beschreiben und anwenden. [SK 3]</p>	<p>... identifizierte Qualitätsmängel in ihren Daten eigenständig korrigieren. [SK 3]</p> <p>... die Qualität von Daten bezogen auf ihren Verwendungszweck bewerten. [MK 5]</p> <p>... Daten entsprechend den Standards guter Datenqualität erzeugen. [MK 6]</p>	<p>... Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung von Daten erläutern und vermitteln. [SK 3, MK 2, SK 3]</p> <p>... die Qualität von Daten bewerten. [SK 5]</p> <p>... Strategien und Prozesse zur Qualitätsverbesserung von Daten entwickeln und hierzu beraten. [MK 6]</p>

Inhalte Datenqualität	Bachelor	Master (+Bac.)	PhD (+Mast.)	Data St. (+PhD.)
<p>Messdatenqualität bzw. Zeitreihen könnte ein Kapitel sein (spielt in vielen Bereichen eine wichtige Rolle)</p> <p>Planung der Qualität: Eigene Erstellung von Qualitätskriterien</p> <p>Standards/Normen aus unterschiedlichen Bereichen zur Datenqualität</p> <p>Prozess/ Workflow des guten Qualitätsmanagement s</p> <p>nicht nur Qualität tabellarischer Daten betrachten, sondern auch andere "Datenarten".</p>	<p>Gute Datendokumentation als Basis für gute Datenqualität verstehen</p> <p>Kenntnis unterschiedlicher Dokumentationsformen für Daten</p>	<p>Identifizieren, welche der Datenqualitätsmerkmale relevant für die spezifische Aufgabenstellung sind</p>	<p>Auswirkungen der schwankenden Datenqualität auf die Ergebnisse beschreiben können (qualitativ/quantitativ)</p> <p>Schwellenwerte/ Mindestanforderungen an die Datenqualität für spezifische Aufgabe formulieren</p> <p>automatisierte Bewertung der Datenqualität implementieren</p>	

Datenqualität

Erfahrungen bei Datenqualität	Ingenieurwissenschaftliche Beispiele und Fragestellungen für Datenqualität		Trainings und Materialien zu Datenqualität (für Nachnutzung in Trainings)	Interaktive Elemente zur Wissenskontrolle und Vertiefung zu Datenqualität
	Beispiele	Fragen		
Es fehlen zentrale Standards, die Datenqualität als Grundlage für viele Forschungsthemen definieren	Forschungsgruppen sind uneinig, was Qualitätskriterien für Monitoring- und DQI sind		Data Quality Metrics der NIST/NIJ Data Quality Metrics Data Quality	Systematik hinter der Datenqualität
an der US sehr unterschiedliche Vorstellungen, die nach Disziplin und Datenformaten	keine Berücksichtigung der Datenqualität in der Praxis und Forschung / Umsetzen		ISO/IEC 25000, 25012, 25024 (Quality in software engineering)	Quizformat
Messgrößen und Erhebungen wurden nicht standardisiert, fehlende Metriken	sehr heterogene Vorgehensweisen, jede macht was nach dem besten Wissen und Gewissen		DIN EN ISO 9126-1 (Datenqualität Geoinformation)	
Unterschiede zwischen inhärenter und systembegleitender Datenqualität	umfassendere Fälle an verschiedenen Datenqualitätsmerkmalen		GUM ISO Leitfaden zur Bestimmung der Messunsicherheit	
keine klaren Algorithmen zur automatisierten Quantifizierung der Datenqualität	Lücke zwischen Daten- und Dokumentations- und -analyse "Qualität"		Data Quality Data Quality Data Quality Data Quality	
Verständnis bei der Beurteilung der Daten für Nachnutzung liegt beim Forschenden	keine klaren Standards, die Datenqualität definieren, sondern nur allgemeine Aussagen			
Nicht dokumentiert können blockieren die Nachnutzung	Angabe des Messtellers fehlt			
Unterschiede zwischen Messabweichung, Messunsicherheit, Präzision, Genauigkeit sind vielen nicht klar				
Conformance: auch bei Correlation Data Models sind Format Variablen	Data Dictionaries mit gängigen Ontologien Assoziieren			
Fit for purpose vs fit for use	Verteilte Analysen? DQ Reports?			
DQA erzeugt Metadaten -> Nachnutzung?	Welche Konsequenzen haben Findings?			

FDM Themenbereich	Lernziele [Kompetenzbereiche, Niveaustufe] Bachelor	Lernziele [Kompetenzbereiche, Niveaustufe] Master	Lernziele [Kompetenzbereiche, Niveaustufe] PhD	Lernziele [Kompetenzbereiche, Niveaustufe] Data Stewards
Unterstützungsstrukturen	Nicht relevant; ggf. Berufsorientierung	wie Bachelor +	wie Bachelor + Master +	wie Bachelor + Master + PhD +
Rollen im Datenmanagement / Data Stewardship Inhalte: Handlungsfelder im FDM; typische Problemstellungen im beruflichen Zusammenhang	Nicht relevant; ggf. Berufsorientierung <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;">Was ist die Rolle und Aufgaben eines Data Stewards?</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;">Wann und Wie kann mir ein Data Steward unterstützen?</div> </div>	Nicht relevant; ggf. Berufsorientierung <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;">Was ist die Rolle und Aufgaben eines Data Stewards?</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;">Wann und Wie kann mir ein Data Steward unterstützen?</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 10px auto;"> <small>Kennnis von nationalen und EU Archiven, Repositorien, Clouds, und Diensten von IT & Data Center mit spezifischen Aufgaben für Ingenieure (Was noch nicht bei Repositorien besprochen wurde)</small> </div>	Nicht relevant; ggf. Berufsorientierung <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 10px auto;"> <small>... kennen in den Ingenieurwissenschaften die NFD4ing Archetypen</small> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;">Was ist die Rolle und Aufgaben eines Data Stewards?</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;">Wann und Wie kann mir ein Data Steward unterstützen?</div> </div>	Lernende können... ... die verschiedenen Handlungsfelder und Rollen im FDM beschreiben. [SK 2] ... Problemstellungen im Bereich FDM in ihrem beruflichen Alltag zu analysieren. [MK 5] ... zu Problemstellungen im Bereich FDM in ihrem beruflichen Alltag Lösungsstrategien entwickeln. [MK 6]

--> Zu Data Steward:
 Rolle, Aufgaben und
 mögliche
 Unterstützung kennen